

O'RTA ASRLAR IQTISODIY ALOQA YO'LLARINING TARIXIY
REKONSTRUKTSIYASI MASALALARI

Mirzayeva Munira

Bog'ot tumanidagi 3 – son

IDUM tarix fani o'qituvchisi

Maqolaning qisqacha mazmuni: Mo'g'ul bosqini manbalarda o'ta vayronagarchiliklar keltirganligi ko'p bora ta'kidlangan bo'lsada, Buyuk Ipak yo'li savdosi, ayniqsa uning shimoliy tarmog'i mo'g'ul bosqinidan avvalgi darajasidan ham taraqqiy qilganligi nafaqat yozma manbalar ma'lumotlari bilan, balki, arxeologik tadqiqotlar natijalari orqali ham to'liq tasdiqlanadi. Bu davrda ayniqsa, SHimoliy Xorazm shaharlari jahon savdosining asosiy tranzit savdo markazlariga aylangan edilar. XIV – XVI asrlarda Xorazm vohasining jahon savdosidagi o'rni masalasida tarixchilar ichida haligacha ba'zi bahsli masalalar mavjud bo'lib, dolzarb muammolardan biri hisoblanadi. SHu jihatdan olganda, ushbu maqolada, bu mavzu bo'yicha haligacha mavjud muammoli vaziyatlar, bahsli masalalar va qarashlar tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: Xorazm, Buyuk Ipak yo'li, SHimoliy tarmoq, Oltin O'rda, SHarqiy Yevropa, Janubiy Sibir, Qora dengiz bo'ylari, Xitoy, Xiva, Shamsiddin Muhammad.

Аннотация: Хотя монгольское нашествие часто упоминается в источниках как разрушительное, не только письменные источники показывают, что торговля Великого Шелкового пути, особенно его северной ветви, процветала за пределами домонгольского уровня. данными, но и по результатам археологических исследований. В этот период именно города Северного Хорезма стали главными центрами мировой транзитной торговли.

Роль Хорезмского оазиса в мировой торговле XIV-XVI веков до сих пор вызывает споры среди историков и считается одной из актуальных проблем. С этой точки зрения в данной статье анализируются проблемные ситуации, спорные вопросы и взгляды, которые до сих пор существуют по данной теме.

Ключевые слова: Хорезм, Великий Шелковый путь, Северная сеть, Золотая Орда, Восточная Европа, Южная Сибирь, Черное море, Китай, Хива, Шамсиддин Мухаммад.

Abstract: However, the Mongol invasion stopped this development. Although the Mongol invasion is often cited as devastating in the sources, it is not only the written sources that show that the trade of the Great Silk Road, especially its northern branch, flourished beyond its pre-Mongol invasion level. It is fully confirmed by the data, but also by the results of archaeological research. During this period, especially the cities of Northern Khorezm became the main transit trade centers of world trade. The role of Khorezm oasis in the world trade in the XIV-XVI centuries is still controversial among historians and is considered one of the urgent problems. From this point of view, this article analyzes the problematic situations, controversial issues and views that still exist on this topic.

Key words: Khorezm, the Great Silk Road, the Northern Network, the Golden Horde, Eastern Europe, Southern Siberia, the Black Sea, China, Khiva, Shamsiddin Muhammad.

KIRISH (INTRODUCTION). Xorazm vohasi va shaharlari qadimdan Buyuk Ipak yo'li sadosida ancha salmoqli o'rin egallab kelganligi yozma manbalar ma'lumotlaridan ma'lum. Mo'g'ul bosqini ham manbalarda o'ta vayronagarchiliklar keltirganligi ko'p bora ta'kidlangan bo'lsada, Buyuk Ipak yo'li savdosi, ayniqsa uning shimoliy tarmog'i mo'g'ul bosqinidan avvalgi darajasidan ham taraqqiy qilganligi nafaqat yozma manbalar ma'lumotlari bilan, balki, arxeologik tadqiqotlar natijalari orqali ham to'liq tasdiqlanadi. Bu davrda ayniqsa, SHimoliy Xorazm shaharlari jahon savdosining asosiy tranzit savdo

markazlariga aylangan edilar. Ammo, XIII – XV asrlar davomida Buyuk Ipak yo'lida savdo aloqalari nisbatan sustlashib, XVI asrga kelib faoliyatini deyarli tugatadi. Bu borada mazkur jarayonlar Xorazm vohasi iqtisodiy aloqalariga qay tarzda ta'sir qilganligi masalasi mazkur maqolaning asosiy mazmunini tashkil qiladi.

Xorazmning SHarqiy Yevropa va Volgabo'yi bilan aloqasi, asosan, Ustyurt platosi orqali o'tib, Xazar davlati, Rus va Volga Bulg'oriyasi bilan shu plato bo'ylab ikkita yo'l orqali savdo aloqalari olib borilgan. Ustyurt platosida 1940-1990 yillar davomida olib borilgan arxeologik tadqiqotlar natijasida SHarqiy Yevropa bilan savdo yo'llaridagi karvonsaroilar, minoralar va aholi manzilgohlari to'g'risida yetarlicha ma'lumotlar to'plangan bo'lsa ham, ularning ko'pchiligi manbalar bilan solishtirib ko'rilganda, manbalardagi ko'pgina aholi punktlari va karvonsaroilarning aniq o'rnini va hozirgi kundagi yodgorliklardan qaysi biriga to'g'ri kelishini to'la aniqlash imkoni bo'lmayapti.

Bu savdo yo'llarida 1946, 1950, 1964, 1975-1978 va 1982 yillarda olib borilgan arxeologik tadqiqotlar natijasida, Ustyurtning SHarqiy qirlarida va Markaziy Ustyurt hududida turli inshootlar – minoralar, karvonsaroilar, aholi manzilgohlari, rabotlar, sardobalar va quduqlar mavjudligi aniqlangan va o'rganilgan. Ustyurtning SHarqiy qirlari janubidagi SHemaxaqal'a shahridan to uning shimolidagi Kurganch manzilgacha platoning chekkalari bo'ylab, taxminan 300 km uzunlikda va Ustyurt jarliklari yoqalab bir-biridan turlicha o'zoqlikda joylashgan minoralar, shaharchalar, qabristonlar va boshqa turdagi inshootlar harobalari saqlanib qolgan. Bu yodgorliklar guruhiga yana Ustyurt platosi chekkalaridagi, Oybo'g'ir botig'idan janubda joylashgan manzilgoh va minoralar ham kiradi. SHarqiy qirlarda 24 ta minora, 10 ga yaqin manzilgoh va karvonsaroilar mavjud bo'lib, ulardan topilgan materiallarga qarab fikr yuritadigan bo'lsak, bu yodgorliklar IX-X asrlarda vujudga kelgan bo'lib, ulardan ayniqsa XI-

XIII asrlarda keng foydalanilgan. Ammo minoralarning ancha haroba holidan ekanligidan, ulardan qanday maqsadlarda foydalanilganini aniqlash ancha qiyin. Bundan tashqari, ularning Amudaryo irmoqlari bo'ylab joylashganligi, tevarak atrofida aholi manzilgohlari mavjudligiga qarab, hamda minoralarning ko'pchiligining Ustyurt qirlariga qarab chiqish uchun qulay balandliklarda joylashganligiga ko'ra bu minoralar bir emas bir nechta vazifalarni bajargan. Ya'ni, ko'pchiligining atrofida aholi manzilgohlari mavjud bo'lgan. Bu minoralardagi yorug'lik signallariga qarab Amudaryo irmoqlarida suzuvchi kemalar o'z yo'nalishlarini belgilab olgan holda, karvonlar shu minoralarga qarab yassi tog'liklarga chiqish uchun qulay balandliklarni aniqlaganlar. Chunki bu minoralar uzoqdan ham ko'rinib turgan. Shuning uchun ham minoralar ko'proq savdo xavfsizligini ta'minlash maqsadlariga xizmat qildirish uchun qurilgan. Bu yerda yana yuqoridagi ko'chmanchilar bilan bo'ladigan savdo Xorazm uchun juda katta ahamiyatga ega bo'lganligini hisobga oladigan bo'lsak, S.P.Tolstovning bu minoralarning ko'proq harbiy-mudofaa vazifasiga ega bo'lganligi to'g'risidagi fikrini inkor qiladi [Ю.П.Манылов: 284; С.П.Толстов: 249-250]. S.P.Tolstov fikricha, bu yodgorliklar bizni "o'g'uzlar bilan bo'lgan shiddatli kurash sharoitiga olib kiradi" [С.П.Толстов: 264]. Bu fikrni Ya.G'.G'ulomov, V.N.Yagodin, Ye.B.Bijanov, A.V.Gudkovalar ham qo'llab-quvvatlagan edilar.

Ilgari, 1946-1950 yillarda bu yerda kuzatuv ishlari olib borgan S.P.Tolstov va Xorazm arxeologik-etnografik ekspeditsiyasi xodimlari bu karvonsaroylarni X-XI va XI-XIII asrlarga taalluqli deb ta'kidlagan edilar [Ю.П.Манылов, Н.Ю.Юсупов: 170-171]. 1964 yilda esa bu yerda arxeologik tadqiqotlar o'tkazgan Ye.Bijanov ularni Xorazmshohlar davrida qurilgan, ammo Oltin O'rda davrida, ya'ni XIII-XIV asrlarda keng foydalanilgan degan fikrni bildirgan edi [Ю.П.Манылов, Н.Ю.Юсупов: 171]. 1975-1978 yillarda Yu.P.Manilov olib borgan tadqiqotlar natijasida esa faqat Oltin O'rda davriga xos materiallar topilgani

uchun bu Ustyurt karvonsaroylari tizimi Oltin O'rda davriga XIV asrga xos deb belgilandi.

Savdo yo'lining Xorazm tarafidan boshlang'ich manzilini taxminan aniqlash mumkin. Karvonlar Puljoydan yoki SHibindi balandligidan Ustyurtga ko'tarilishi ham mumkin [B.H.Ягодин: 95]. SHibindi bilan Uchquduq karvonsaroy oralig'i 50 km ni tashkil qiladi. Ammo savdo yo'li Uchquduq karvonsaroyidan janubga burilib Borsakelmas sho'rliklari yoqalab to'ppa-to'g'ri SHemaxaqal'a va Gurganjga kelishi ham mumkin [H.H.Вактурская: 173-192]. Ustyurt orqali o'tgan bu yo'l Qosquduq karvonsaroyi bilan tugaydi.

SHunday qilib, markaziy Ustyurt karvonsaroylarida olib borilgan arxeologik tadqiqotlar, bu karvonsaroylar XIV asr boshida, xon O'zbek davrida vujudga kelib, XIV asr oxirida Temur yurishlari oqibatida vayron qilinganligini tasdiqlaydi. Karvonsaroylarni o'rganish Oltin O'rda davrida Xorazmning SHarqiy Yevropa bilan bo'ladigan savdosining qay darajada bo'lganligini yanada chuqurroq aniqlash imkonini beradi. Ibn Fadlan tasvirlagan yo'l esa Ustyurt orqali boshqa yerdan o'tgan va Xorazmni SHarqiy Yevropa bilan bog'lagan. Bu savdo yo'li Gurganjdan boshlanib, SHemaxaqal'aga, undan keyin esa SHarqiy qir minoralari va karvonsaroylari (Kazaxlidegish, Nazarota, Qulonli) orqali Galigumbaz manzilgohiga yetib kelingan. Undan so'ng esa Ustyurt platosi orqali Alanqal'a yodgorligiga, undan so'ng bijanaklar yurtidan o'tib SHarqiy Yevropaga ketgan [Ю.П.МАНЫЛОВ:278].

IX asrlardan faoliyat yurgiza boshlagan bu yo'ldan (buni yuqorida somoniylar davri karvonsaroylarining Qulonli karvonsaroyiga o'xshashligi orqali ham ko'rishimiz mumkin) XIX asrda ham foydalanilgan. Bu savdo yo'li Xorazmdan Quyi Volgabo'yiga olib boruvchi eng qisqa yo'l hamdir[Ю.П.МАНЫЛОВ:282]. Ammo bu yo'l Markaziy Ustyurtdagi Belovli, Qosquduq karvonsaroylari bo'ylab o'tgan yo'lga nisbatan kam o'rganilgan. Ustyurt qirlarining shimoliy-g'arbida SHarqiy jarliklardagiga o'xshash uchta minora (ular orasidagi masofa 13 km), Kaspiy dengizining SHarqiy qirg'og'idagi Qorazangir degan joyda 7 ta minora mavjud. Bu minoralar, balkim, yana bir karvon yo'li yoki Ibn Fadlan karvoni o'tgan yo'lning davomi bo'lishi mumkin [Ю.П.МАНЫЛОВ:282].

SHunday qilib, Ustyurt platosidagi IX-XIV asrlarga oid arxeologik yodgorliklarni tadqiqot qilish davomida shu narsa aniq bo'ldiki, ilgari bu yodgorliklarning faqat ko'chmanchilar xavfidan mudofaa qiluvchi yodgorliklar tizimi bo'lganligi to'g'risidagi fikr haqiqatga to'g'ri kelmaydi, deyishimizga asos bor. Bu yodgorliklar Xorazmning Volgabo'yi va SHarqiy Yevropa bilan, umuman, Buyuk Ipak yo'lining shimoliy tarmog'i orqali olib borgan savdosida juda muhim rol o'ynaganligini, ular kelgusida o'tkaziladigan yangi tadqiqotlar, yanada ko'p materiallar berib, Xorazmning iqtisodiy taraqqiyotining asosiy negizi bo'lmish – SHarqiy Yevropa va Volgabo'yi bilan bo'lgan savdo aloqalarining hali ochilmagan sahifalarini ochib berishi mumkinligini tasdiqlovchi yanada muhim ma'lumotlar beradi, degan umiddamiz.

Urganch, SHemaxaqal'a, Madaminiya (Bug'roxon), Puljoy (Git), Munchoqli (Vargada), Katanqal'a – Tuproqqal'a (Kudjag), SHaharlik, Yorbakirqal'a kabi savdo markazlaridan, hunarmandchilik ustaxonalari qoldiqlarining hamda Hindiston, Xitoy, Eron, Yaqin va O'rta SHarq mamlakatlari, shu jumladan, SHarqiy Yevropa va Volgabo'yi mamlakatlariga oid buyumlarning topilishi, Xorazm Oltin O'rda davrida ham, xuddi ilgarigidek, yirik ishlab chiqaruvchi markaz bo'lishi bilan birga, Buyuk Ipak yo'lining shimoliy tarmog'idagi yirik tranzit savdo markazi bo'lib qolganligini ko'rsatadi.

Foydalanilgan manbalar va adabiyotlar:

1. Вактурская Н.Н. О раскопках 1948 г.на средневековом городище Шемахакала Туркменской ССР // ТХАЭЭ, 1952, т.1. – С.173-192.
2. Манылов Ю.П. Некоторые вопросы исторической топографии Северо-Западного Хорезма и торговых отношений с юго и восточной Европой и кочевниками // В кн.: Древняя и средневековая культура юго-Восточного Устюрта. – Т.: Фан, 1978. – С.273-285.
3. Манылов Ю.П., Юсупов Н.Ю. Каравансарай Центрального Устюрта (в пределах Каракалпакской АССР). // СА, 1982, №1. – С.170-182.

4. Толстов С.П. Қадимги Хоразм маданиятини излаб. – Т.: Фан, 1964. – 440 б.
5. Ягодин В.Н. Маршрутные археологические исследования в левобережной части Приаральской дельты Амударьи. //МХЭ. Вып.7. – С.73-97.

